

Cambios en las características de la calidad del agua

Plataforma WQeMS, que muestra el indicador de profundidad de disco Secchi derivado de satélite para el lago Polyphytos, Grecia, basado en imágenes de Sentinel-2

Objetivo del servicio

Observar los **cambios en los parámetros de calidad** del agua de un cuerpo de agua de manera **operativa**, cubriendo **fenómenos de desarrollo lento y rápido**, utilizando **datos satelitales** y empleando **cadena de procesamiento validadas**.

Presas submarina que conduce a un aumento de los valores de clorofila en el pre-reservorio del embalse de Saidenbach, Alemania, derivado de Sentinel-2

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant

Detección de eventos de proliferación de algas

Plataforma WQeMS, que muestra el indicador de proliferación de algas nocivas derivado de satélite para el embalse de Eibenstock, Alemania, basado en imágenes de Sentinel-2. Para los datos seleccionados, no se detecta proliferación de algas, también visible en la vista de histograma en la esquina superior izquierda.

Objetivo del servicio

Detectar y observar el **desarrollo de proliferaciones de algas potencialmente dañinas** en masas de agua a diferentes escalas espaciales, utilizando **datos satelitales** y empleando **cadena de procesamiento** validadas.

Indicador de proliferación de algas nocivas, derivado de imágenes Sentinel-2 (izquierda) e imágenes de WorldView-3 (derecha), que muestra la importancia de cubrir diferentes escalas espaciales en la observación de proliferación de algas

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant

Monitoreo de la calidad del agua con satélites y observaciones automatizadas in situ en Finlandia

Como parte de WQeMS, el servicio TARKKA de Syke proporciona acceso gratuito y abierto a satélites y otras observaciones de Finlandia y el Mar Báltico.

Imágenes de satélite, cartografía y observaciones in situ que pueden ser visualizados en un visor de mapas

Imagen que muestra los valores de turbidez (de Sentinel-2) en diferentes partes del lago sobre una imagen en color verdadero

Gráfico de series temporales de Chl-a que muestra estimaciones satelitales (S2) junto con observaciones in situ desde la ubicación de una estación de medición automatizada.

Seguimiento de la dinámica del agua superficial en continuo

Un **incremento** brusco de la extensión de agua en los embalses no sólo afecta la concentración de la materia sólida y de las sustancias en el agua, pero también actúa como vía de entrada de contaminantes.

Por otro lado, una **disminución** significativa en la extensión del agua puede tener un impacto en la concentración de materia disuelta y la velocidad del agua de entrada.

El servicio de **Detección de Cambio de Zona de Transición** ha sido diseñado para monitorizar las fluctuaciones de extensión en los embalses.

Aprovecha los **datos de observación** de la Tierra del programa Copernicus para identificar los cambios entre tierra y el agua.

Monitorización con flujos de trabajos fiables de datos de EO

Se usa ambos multiespectrales (por ejemplo, Sentinel-2) y datos de microondas (por ejemplo, Sentinel-1) para lograr un registro de alta frecuencia de la situación en el terreno.

Esto puede llevarse a cabo con un análisis de detección de cambio estacional (figura a la derecha) o entre dos momentos (ver abajo).

I
n
o
v
a
c
i
ó
n

- ✓ Flujos de trabajo probados y adaptados en múltiples sitios en toda Europa con una precisión de hasta el 98 %
- ✓ Mayor frecuencia de información con resultados fiables
- ✓ Ejecución totalmente automatizada

DetECCIÓN DE EVENTOS EXTREMOS (Inundaciones / manchas de petróleo)

Water We Drink...

WQeMS es un servicio de monitorización de la calidad del agua superficial para las empresas suministradoras de agua basado en los datos satelitales gratuitos de Copernicus; aporta información sobre la detección de eventos utilizando técnicas avanzadas de IA.

Servicio de inundación

El servicio de inundación utiliza datos de Sentinel-1 para mapear eventos de inundación en embalses de agua potable con alta resolución temporal y espacial, proporcionando información valiosa para los usuarios finales, especialmente las empresas de agua.

Píxeles pronosticados como inundaciones en curso (amarillo) en el lago Giaretta

Servicios de Monitorización:

- Inundación
- Agua turbia
- Manchas de petróleo

Que hacemos

- Usar datos satelitales
- Supervisar áreas en todos los países de la UE
- Aplicar técnicas de IA para eventos extremos
- Ofrecer estadísticas útiles

Servicio de agua turbia

El servicio de agua turbia utiliza datos de Sentinel-2 para monitorear el agua cargada de sedimentos en los depósitos de agua potable. Un modelo de aprendizaje automático genera un mapa de presencia y probabilidad de agua turbia y proporciona información valiosa para la gestión de emergencias.

Mapa de probabilidad (izquierda) y binario (derecha) para aguas fangosas/turbias en el lago Polyphytos

DetECCIÓN DE EVENTOS EXTREMOS (Inundaciones / manchas de petróleo)

Servicio Manchas de petróleo

El servicio de derrames de petróleo utiliza datos satelitales Sentinel-2 y un modelo de red neuronal para identificar posibles formaciones de hidrocarburos en aguas continentales, aportando a los usuarios finales información útil para tomar las medidas de mitigación oportunas.

Potential hydrocarbon presence in Polyphytos lake (red); Google Earth used as basemap.

Contactos

Kostas Vlachos, kostasvlachosgrs@iti.gr

Natasa Moumtzidou, moumtzid@iti.gr

Ilias Gialampoukidis, heliasgj@iti.gr

Stefanos Vrochidis, stefanos@iti.gr

Beneficios

- Disponible para empresas suministradoras y usuarios
- Supervisión de embalses con alta resolución espacial y temporal
- Detección tempranas para las autoridades
- Minimizar el impacto de la contaminación con menos recursos humanos

Beneficios para las empresas suministradoras

- Los usuarios podrán monitorear embalses de agua potable con alta resolución espacial y en regiones donde no hay acceso directo.
- Se pueden reducir los costos de sensores in situ y de mano de obra humana.

Beneficio para la administración y los ciudadanos

- Las autoridades podrán conocer el estado actual en un área para identificar posibles problemas persistentes y abordarlos en consecuencia.
- Los ciudadanos tendrán acceso a agua de mayor calidad.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Plataforma e-Training de WQeMS para el desarrollo de capacidades y sostenibilidad

El proceso de innovación está ligado a la capacidad de los profesionales para aceptar y adoptar herramientas y flujos de trabajo tecnológicos de última generación en su práctica diaria.

En WQeMS, ponemos énfasis en la adopción y sostenibilidad de los servicios desarrollados, buscando que los profesionales del agua adquieran la capacidad necesaria (habilidades y competencias) para el uso de los resultados de la teledetección y monitoreo.

Desarrollo de capacidades para la observación de la tierra de masas de agua continentales

UNIT 1.1 - INTRODUCTION TO COPERNICUS

Copernicus Programme

- A European Union's Earth observation programme, coordinated and managed by the European Commission, European Space Agency (ESA), EU member States and EU Agencies.
- Considered as a part of a public service framework, allowing full, free and open access to all data collected.

Why AI is so important for earth observation?

- Faster and specialised hardware and computing (GPU)
- ✓ Access to more and more data, "ANNOTATED" data
- Has the potential to eliminate and address the biggest challenges
- ✗ Help to simplify administrative tasks
- Achieve low accuracy in detecting incidents

0/2 Show solution Retry

Drag the words into the correct boxes

Land Applications: Marine Safety, Desertification, Forest Fires, Land Cover, Use and Change Detection Mapping, Bio-geophysical Variable Monitoring, Risk Mapping, Precision Farming, Forest Monitoring.

Maritime Applications: Marine & Coastal Environment, Climate & Seasonal Forecasting, Sea Ice, Marine Resources, Marine Safety.

Evaluación y contenidos de formación interactivos

Beneficios para los consumidores de agua

El uso sostenible de las tecnologías facilitará el beneficio a largo plazo para los consumidores de agua, quienes disfrutarán del derecho básico al agua de alta calidad.

Servicio e-Training

- ✓ 4 módulos de formación.
- ✓ Material didáctico atractivo.
- ✓ Unidades de evaluación interactiva.

[https:// training.wqems.eu](https://training.wqems.eu)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Contenidos formativos interactivos y gestión flexible

LEARNING PATH COURSES

TRAINING CATALOGUE

Gestión flexible de contenidos de formación

Módulos y vías de formación

1. Comprender los datos y servicios de Copernicus.
2. Aspectos técnicos en los servicios de observación de la tierra.
3. Servicio de estimación de características de aguas continentales, habilitado por la observación de la tierra.
4. Casos de uso y aplicaciones.

Se han definido diferentes vías de formación para las distintas necesidades y habilidades de cada grupo de actores.

Cree sobre herramientas de código abierto

El Servicio e-Training se basa en Opigno LMS (<https://www.opigno.org/>), una herramienta habilitada para Drupal-9 de código abierto, distribuida bajo los términos de la licencia GNU GPL v.3.

El acceso al contenido de la formación es gratuito.

PHOEBE
RESEARCH & INNOVATION

UNIT 3.1 - INTRODUCTION TO THE WQEMS SERVICES

Estadísticas para facilitar la toma de decisiones

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

EMPODERAR LOS SERVICIOS PROVEEDORES DE AGUA MEJORANDO EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Explotar los datos de Sentinel para ofrecer el **monitoreo de la calidad** de los reservorios de agua superficial abiertos, valorizados para el suministro de agua potable con una resolución espacial fina.

Conjunto completo de herramientas para apoyar a los servicios proveedores de agua:

- ▶ Generación automatizada de **mapas geospaciales, estadísticas e información detallada** sobre fenómenos de desarrollo lento y rápido,
- ▶ **Alertas** en caso de que se detecten problemas relacionados con el agua a través de las redes sociales o analizando los parámetros monitoreados.

Componentes y herramientas de la plataforma WQeMS

Interfaces para la visualización de mapas geospaciales

CONTÍNUA

Monitoreo continuo de los depósitos de agua, generación de mapas geospaciales diarios y detección de problemas relacionados con el agua.

Recomendado para **monitoreo operativo rutinario** y **alerta temprana**.

BAJO-DEMANDA

Genera mapas geospaciales únicos de un área determinada en un momento determinado.

▶ Recomendado para la **gestión de emergencias** o para cualquier tipo de problema detectado en un depósito de agua.

INTEGRAR, AMLIAR, CUSTOMIZAR

Developer Rest API 1.0.0 OAS3

These are the APIs exposed by WQeMS to developer accounts.

Alert Configuration APIs

POST /api/v1/alert-config: insertthealertconfigpoint

Product APIs

GET /api/v1/product/list/(productTypeServiceName)/(waterBodyLocalId): Getproductlistbyproduct

Measure APIs

GET /api/v1/measure

Requested Report

POST /api/v1/request

Request APIs

GET /api/v1/request

```
<Layer queryable="1" opaque="0">
  <Name>waterquality-cdm:wqcdm-polyphytos</Name>
  <Title>Coloured Dissolved Organic Matter - Polyphytos</Title>
  <Abstract>Yellow Substance or Colored Dissolved Organic Matter (CDOM) influence the water colour. They are measured in terms of absorbance at 440 nm (SOA) minus the specific absorption of Chlorophyll: CDOM=SOA-0.01.
  <KeywordList>
    <Keyword>Service: Water Quality</Keyword>
    <Keyword>SubService: Coloured Dissolved Organic Matter</Keyword>
    <Keyword>UnitOfMeasure: 1/m</Keyword>
    <Keyword>WaterBodyLocalId: polyphytos</Keyword>
    <Keyword>WaterBodyNameText: Polyphytos</Keyword>
    <Keyword>Attribute: WCS</Keyword>
    <Keyword>TypeLayer: ImageMosaic</Keyword>
  </KeywordList>
  <CRS>EPSG:32634</CRS>
  <CRS>CRS:84</CRS>
  <EX_GeographicBoundingBox>
    <westBoundLongitude>21.819298543853925</westBoundLongitude>
    <eastBoundLongitude>22.10310536360796</eastBoundLongitude>
    <southBoundLatitude>40.10520169195457</southBoundLatitude>
    <northBoundLatitude>40.30427368246232</northBoundLatitude>
  </EX_GeographicBoundingBox>
  <BoundingBox CRS="CRS:84" minx="21.819298543853925" miny="40.10520169195457" maxx="22.10310536360796" maxy="40.30427368246232" />
  <Dimension name="GRANULE" default="20220103_SENT2_m10" units="Seconds" />
  <Dimension name="SENT2_m10" />
</Layer>
```

Interfaces de desarrolladores (API, servicios web OGC)

Un conjunto de características permite a los expertos en agua, desarrolladores e investigadores **integrar las funcionalidades de WQeMS** en los **Sistemas de Soporte de Decisiones** existentes, así como mejorar los métodos actuales y probar soluciones alternativas.

La plataforma proporciona **API y servicios web de Open Geospatial Consortium (OGC)** para acceder a datos utilizando estándares populares y bien establecidos, para difundir automáticamente mapas geoespaciales actualizados y estadísticas relacionadas.

WQeMS puede **interactuar** con los **sistemas de observación de la Tierra existentes**, como **Copernicus Services** y la plataforma del Grupo de Sistemas de Observación de la Tierra (**GEOSS**).

Un enfoque federado permite incluir proveedores de datos adicionales y conectarse a futuros servicios comerciales o no comerciales de terceros.

Un enfoque arquitectónico de los microservicios garantiza su escalabilidad, flexibilidad y capacidad de evolución.

Federated solution

Solución federada de WQeMS

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Introducción

WQeMS explora la utilización de las redes sociales para obtener datos de relevantes para la calidad del agua y mejorar la conciencia utilizando una nueva fuente de información.

Descripción del servicio

WQeMS proporciona 5 servicios para obtener información colaborativa sobre incidentes relacionados con el agua:

- El Social Media Crawler para la recopilación en tiempo real de tweets relevantes.
- La aplicación móvil Crowdsourcing donde los usuarios Android pueden informar sobre problemas.
- Un analizador que trata las observaciones diarias de ciudadanos que se informan en la API CitObs de SYKE.
- Un módulo de alerta que genera advertencias basadas en ciertos umbrales en los datos sociales anteriores.
- Un Dashboard de Crowdsourcing que visualiza los avisos.

Esquema del módulo de alerta

Resultados del servicio

El Módulo de Alertas recopila constantemente:

- Tweets sobre calidad y contaminación del agua, derrames de petróleo, proliferación de algas, turbidez, etc.
- Denuncias ciudadanas a través de una APP móvil.
- Observaciones de ciudadanos sobre la proliferación de algas en la región de Finlandia.
- Cree alertas dinámicamente y proporcione un panel de crowdsourcing con una interfaz fácil de usar para filtrar alertas de en un mapa

Módulo de alertas (Avisos y Crowdsourcing)

Beneficios para el usuario

Proporcionar a los operadores de servicios públicos de agua alertas de la ciudadanía sobre posibles problemas relacionados con el agua.

- Ahorro de recursos humanos.
- Mejor cobertura.

App móvil de Crowdsourcing

Crowdsourcing Dashboard

Beneficios para el ciudadano

Permite una forma más eficiente y simplificada para publicar quejas relacionadas con el agua a través de sus teléfonos móviles.

- Evitar largas llamadas telefónicas.
- Mejorar la calidad de los servicios al cliente y la satisfacción del cliente.

Puntos claves

- Análisis de la información colaborativa relacionada con el agua en tiempo real.
- Supervisar problemas y sensibilizar sobre eventos relacionados con el agua.
- Habilite la detección y respuesta rápidas a incidentes emergentes.

Contact

Aris Bozas

arbozas@iti.gr

Anastasia Moutzidou

moutzid@iti.gr

Ilias Gialampoukidis

heliasgj@iti.gr

Stefanos Vrochidis

stefanos@iti.gr

